

GT6 - Narrativas ecotecnológicas dos corpos

O Biomaterial Didático

Dr. Breno Tenório Ramalho de Abreu (UnB e UFG)

Dra. Thatiane Mendes Duque (UEMG)

Graduanda Vitoria Ferreira Ferron (UEMG)

RESUMO

O Grupo Casulo é um coletivo que investiga a relação entre arte, ciência ecológica, moda e design para a produção e reflexão de vestíveis mais aptos para o corpo e meio ambiente. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um material didático sobre biomateriais, criado pelo grupo a partir de pesquisas bibliográficas e experimentações ocorridas em seu laboratório-ateliê no ano de 2022. O trabalho teve como objetivo principal fomentar reflexões sobre as nossas materialidades, a partir de perspectivas artísticas, científicas, educativas e socioambientais.

Palavras-chave: biomateriais; material didático; laboratório-ateliê; sustentabilidade; vestíveis.

ABSTRACT

Grupo Casulo is a collective that investigates the relationship between art, ecological science, fashion and design for the production and reflection of wearables that are more suitable for the body and the environment. This article presents the development of didactic material on biomaterials, created by the group based on bibliographical research and experimentation that took place in its laboratory-studio in the year 2022. The main objective of the work was to encourage reflections on our materialities, from perspectives artistic, scientific, educational and socio-environmental.

Keywords: biomaterials; courseware; laboratory-atelier; sustainability; wearable.

INTRODUÇÃO

O presente artigo busca ser um relato de experiência sobre a criação de um material didático elaborado pelo Grupo Casulo - arte e ciência. Este material, ainda em processo, está sendo realizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG) e Programa de Apoio à Extensão (PAEx/UEMG).

Primeiramente, é necessário relatar que o material didático está sendo pensado de maneira ampliada, para além de uma publicação. O material base é um livro, mas que pode

conter também outros objetos que auxiliem o estudo e a prática sobre o tema abordado, como: placas de Petri, amostra de bioplásticos, porções de reagentes e materiais, dentre outros.

Deste modo, o objetivo da criação deste livro, que contempla um caderno de processos como material didático, consegue abarcar um propósito expandido, no sentido de não se fixar na repetição de receitas para a criação de bioplásticos, mas o de ser um material que seja um fomentador de reflexões sobre o modo como consumimos e utilizamos certos materiais do nosso cotidiano.

Portanto, a criação deste material pretende fomentar práticas de cuidado com o meio ambiente e com o próximo, por meio da criação e divulgação de um livro experimental/material didático com conteúdo sobre arte e ecologia, mostruário de receitas e amostras de bioplásticos a partir de bases vegetais.

Em sua primeira versão, focou-se na experimentação e montagem de um material didático sobre biopolímeros. Chamamos de biopolímeros, os polímeros produzidos a partir de matéria-prima de fontes renováveis, sintetizados por organismos vivos. Em nosso caso, em específico, produzimos bioplásticos (lâminas têxteis) obtidos por meio de receitas com infusões, chás medicinais, e substâncias vegetais que quando secas formam uma película.

Existem basicamente dois grupos principais de biopolímeros: 1) biopolímeros naturais: incluem proteínas (gelatina, glúten, colágeno, queratina, proteínas do leite ou soja), polissacarídeos (amido, celulose, quitosana, alginatos, carragenina e pectina), lipídios (ceras, ácidos graxos e monoglicerídeos); 2) No segundo grupo, dos biopolímeros sintéticos está o ácido polilático (PLA), assim como alguns poliésteres produzidos pelo metabolismo de bactérias (polihidroxialcanoatos ou PHA) (BRITO, G. F; AGRAWAL, P. ARAÚJO, E. M; MELO, 2011).

Os bioplásticos também podem ser classificados em outros três grupos importantes: 1) biobase ou parcialmente biobase que não são biodegradáveis; 2) plásticos de base biológica e biodegradáveis; 3) plásticos à base de fósseis que são biodegradáveis.

Já como principais referências e exemplos em design e arte para a produção deste tipo de material didático, temos os livros: “Receitas para Materiais Ativistas” de Mirian Ribul (2014) e o “Kit do Alquimista” de Laurence Humier (2015).

Nas sessões a seguir será realizada uma breve pesquisa bibliográfica sobre esses materiais didáticos mencionados e inspiracionais, seguido pelo desenvolvimento do material didático do Grupo Casulo e por último as considerações finais.

LIVROS SOBRE BIOMATERIAIS

Durante a pesquisa sobre as referências em materiais didáticos foram encontrados diferentes tipos de livros com receitas, ferramentas e objetos para experimentação com biomateriais. Neste contexto, destacamos o livro “Receitas para Material Ativista” de Mirian Ribul (2014), o “Kit do Alquimista” (2014) e o “Manual de Culinária” (2012) de Laurence Humier.

Em “Receitas para Material Ativista” (2014), Mirian Ribul cria uma forma de praticar “ativismo”. O termo cunhado pela autora, é identificado como uma abordagem de baixa tecnologia que democratiza a produção e o desenvolvimento de materiais.

No livro, Ribul demonstra como artistas e designer podem criar biomateriais que substituem materiais sintéticos e tóxicos criados a partir de petróleo. A autora apresenta maneiras alternativas de produção de têxteis, embalagens e produtos. São fornecidas quatro receitas que podem substituir vinte processos, de maneira alternativa na criação de biomateriais. Deste modo, a designer ressalta também que procura democratizar estes processos para inspirar mais pessoas na produção de biomateriais (figura 1).

Figura 1. Livro “Receitas para Material Ativista” de Mirian Ribul (2014).

Fonte: Disponível em < https://issuu.com/miriamribul/docs/miriam_ribul_recipes_for_material_a>. Acesso em <12/03/2022>

Já o kit “Manual de Culinária” de Laurece Humier (2012), informa como pode-se criar materiais para produção de produtos a partir de alimentos e ferramentas presentes na maioria das cozinhas. Em seu *website*, a designer cita dois exemplos de receitas que são detalhados no seu livro: bater cera de abelha em vez de creme, para obter uma emulsão muito esponjosa ou fazer vidro a partir da receita de caramelo. Portanto, trata-se de um exemplo interessante de como podemos investigar a química a partir de fórmulas de receitas de cozinha.

Outro material didático que apresentado como exemplo no livro do Grupo Casulo é o “Kit do Alquimista” de Laurence Humier (2014). Trata-se de um Kit educativo voltado para crianças de 5 a 12 anos. O material possui pequenos tubos e potes contendo diferentes materiais e instruções sobre como manipular e criar objetos a partir do uso desses materiais base. As transformações químicas e as experimentações nos levam a vivenciar a ciência de uma outra maneira (figura 2).

Figura 2. Um dos kits vendidos no “Kit do Alquimista” de Laurence Humier (2014).

Fonte: Disponível em: < <https://www.kickstarter.com/projects/laurence-humier/the-alchemist-matter-kit>>.
Acesso em: <20/05/2023>.

Deste modo, acredita-se que estes materiais didáticos abordam o biomaterial como uma forma de experimentar a química a partir de processos artísticos e de projetar em design. Desta maneira geram experiências significativas que vão além da utilidade desses biomateriais, incluindo processos de descoberta e construção do conhecimento. Isso provoca no leitor o desejo de estudar um determinado material não apenas pelo que ele é, mas também pelo que faz, e principalmente pelo que expressa, pelo que provoca.

LIVRO BIOMATERIAIS VEGETAIS DO CASULO

Para a construção do material didático do Grupo Casulo, era muito importante a experimentação das receitas, para registrar o máximo de suas variáveis possíveis na produção dos biomateriais, como: textura, cor, tamanho, espessura, entre outras possibilidades.

Quando se trata de biomateriais muitas matérias primas podem ser voláteis, se comportando de maneira diferente, como por exemplo o amido que extraído de forma manual, que mostra resultados diferentes do amido obtido em lojas. No caso dos agares (espécies de gelatina), o tipo da alga afeta o resultado final do biopolímero, tornando-o mais seco ou mais gelatinoso.

Além da especificidade da matéria prima para desenvolvimento dos biomateriais, a recomendação de utensílios para montagem do laboratório-ateliê foi realizada, considerando que esses instrumentos fossem os mais acessíveis possível para um público em geral. Porém, algumas ferramentas são imprescindíveis, tais como: panela, balança, peneira, colheres e espátula, dentre outros (figura 3).

Figura 3. Ferramentas utilizadas na produção de biomateriais.

Fonte: autoria própria.

Um dos objetivos do grupo com isso é incentivar a livre experimentação baseada no *Do it yourself - DIY* (faça você mesmo - tradução nossa), buscando estimular a curiosidade das pessoas pelos biomateriais e ampliar essa rede de experimentação e compartilhamento.

Investigou-se também como relacionar o conhecimento científico com o artístico. Neste sentido, percebeu-se que para trabalhar com os biopolímeros é muito importante entender a construção química desses materiais para modificá-los de acordo com o desejo do bioartista (figura 4). Nesse sentido, as informações foram ilustradas e adaptadas com o objetivo de manter o material acessível para aplicação por diferentes públicos, desde o infantil até idosos, mantendo a possibilidade de o grupo realizar oficinas em diversos lugares, de maneira educativa.

Figura 4. Registro do material didático sobre biomateriais desenvolvido pelo Grupo Casulo.

amidos

Os amidos, elemento base da composição de bioplásticos, são carboidratos compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio que formam cadeias de açúcares simples ou complexas. Eles podem ser encontrados em diferentes origens, como frutas, vegetais ou cereais, mas para essa pesquisa em específica foram escolhidos os amidos de raízes e tubérculos e de algas.

Polímero: amido

O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Extrato de mandioca, após a extração de fibra

Na composição de um bioplástico o amido se comporta como o polímero natural, ou biopolímero, responsável pelo enrijecimento do material quando em contato com o calor. Os testes de proporção desse elemento na receita são fundamentais, pois sua quantidade e tempo de exposição ao fogo ajudam a determinar a resistência, textura e possibilidade de aplicação do biomaterial.

A escolha pelos amidos de raízes tem relação com a nossa proximidade com esses alimentos, principalmente a batata e a mandioca, que estão presentes no nosso dia a dia. Dentro do laboratório fizemos a extração manual do amido da mandioca.

39

40

Fonte: autoria própria.

As receitas de biomateriais foram todas testadas no espaço do laboratório-ateliê do Grupo Casulo, baseadas em receitas previamente analisadas de outros livros e materiais de pesquisa disponibilizados em redes sociais de artistas, pesquisadores e de outros grupos de pesquisa. A partir dessas receitas selecionadas pelo grupo, foram realizadas as experimentações e adaptações de acordo com os materiais e os objetivos artísticos. Essas receitas foram inseridas no livro da

maneira mais objetiva possível, com exemplos fotográficos ilustrando os resultados alcançados no laboratório-ateliê do Grupo Casulo.

Como exemplificado na figura 5, onde temos um biomaterial constituído por casca de ovo, antes de cada receita foi inserido o conceito da base do biomaterial, explicando sobre sua origem e importância para o processo. Os três ingredientes base selecionados para as receitas foram o amido de mandioca, o amido de batata e o ágar, que podem ser adquiridos com maior facilidade pelos bioartistas e pesquisadores.

Figura 5. Registro do biomaterial feito a partir da casca de ovo realizado pelo Grupo Casulo.

Fonte: autoria própria.

A vivência no laboratório ateliê orientou a construção do material didático, de maneira que demonstra a ordem das etapas de desenvolvimento dos materiais, assim como as ferramentas necessárias para o mesmo. O envolvimento diário na produção e ocupação desse espaço indicou ao grupo desde as possibilidades de apropriação de objetos cotidianos que poderiam servir como moldes, passando pelas vestimentas ideais (equipamento de segurança individual - EPIs) e cuidados físicos dentro do laboratório-ateliê (segurança) até sobre a utilização de sobras de alimentos como possíveis corantes e pigmentos.

Dentro do material didático produzido pelo grupo um capítulo foi dedicado aos corantes e pigmentos naturais, sendo os corantes todos produzidos em laboratório com origem alimentícia. Essa etapa é importante pois implica uma liberdade artística para quem desenvolve o biomaterial de pensar suas cores e texturas, tornando-o por si só uma peça única e customizável. Os pigmentos utilizados, apesar de não serem produzidos pelo grupo, são todos de origem natural, respeitando a essência do biomaterial de ser totalmente biodegradável (figura 6).

Figura 6. Registro dos corantes naturais (açafreão e beterraba) utilizados pelo Grupo Casulo.

Fonte: autoria própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este livro produzido pelo Grupo Casulo sobre biomateriais, que se encontra em construção, tem como intuito fomentar reflexões e fomentar práticas ecológicas, científicas e de experimentação por meio da arte, design e ensino. Formas de conhecimento, que juntas podem mudar a realidade, propondo outros hábitos e tecnologias, mais ambientalmente corretas, humanas e sociais. Uma forma de antever e praticar o futuro que queremos.

Acreditamos que além das pesquisas científicas que estão direcionadas para o design ecológico de artefatos, é importante que haja uma cultura social ecológica que reconheça a

importância e necessidade dessas pesquisas dentro das universidades, nas escolas e no cotidiano das pessoas, levando assim informação e desenvolvimento sustentável para todos.

É de grande importância que práticas como essa do desenvolvimento de materiais didáticos gratuitos cheguem para todas as pessoas de maneira gratuita para a formação de uma nova cultura, mais responsável e integrada entre o homem e o meio ambiente.

Destacamos por último a importância de pesquisas prévias com as receitas, que sejam acessíveis, atrativas, sem grande complexidade, sem materiais de alto preço, com segurança, manejo sustentável e clareza, além da possibilidade do fornecimento de materiais e ferramentas básicas para que pessoas de qualquer idade e conhecimento possam criar seus biomateriais e compreender e utilizar o material diariamente em suas casas.

REFERÊNCIAS

ARCHER, Michael. *Art since 1960*. New York/London: Thames and Hudson, 1997.

BRANCO, S. M. *Ecossistêmica: uma abordagem integrada dos problemas do meio ambiente*. São Paulo: Edgar Blücher, 1999.

BRITO, G. F; AGRAWAL, P. ARAUJO, E. M; MELO, T. J. A. Biopolímeros, Polímeros Biodegradáveis e Polímeros Verdes. *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, Campina Grande, v.6.2 127-139, 2011.

BROWN, Andrew. *Art & Ecology Now*. Londres: Thames & Hudson, 2014.

CANTERA, Ana Laura. *Co-creaciones híbridas: horizontalidad y relaciones entre la naturaleza y el hombre, desde el arte, las nuevas tecnologías y el desarrollo sustentable*. 2015. Tese (Doutorado) - Curso de Tecnologia e Estética das Arte Eletrônicas, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, 2015.

CARREÑO, Francisca Pérez. *Arte minimal - objeto e sentido*. Madrid: Ant. Machado Libros, 2003.

FINEBERG, Jonathan. *Art since 1940 - strategies of being*. New York: Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1995, 496 p. il. p&b. color.

HUMIER, Laurence. Alchemist Matter – DIY Science Experiments for kids. *Website kickstarter*. Disponível em: <<https://www.kickstarter.com/projects/laurence-humier/the-chemist-matter-kit>>. Acesso em: <20/05/2023>.

HUMIER, Laurence. Cooking Material ebook. *Website Laurence Humier*. Disponível em: <<https://www.laurencehumier.com/inventory-materials-design-book/cooking-material>>. Acesso em: <20/05/2023>.

RIBUL, M. Recipes for Material Activism. *Website Issuu*. <Disponível em: https://issuu.com/miriamribul/docs/miriam_ribul_recipes_for_material_a>. Acesso em: <12/03/2022>.

Como citar este texto:

ABREU, Breno T. R.; DUQUE, Thatiane M.; FERRON, Vitoria F. O Biomaterial Didático. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.